

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ МИРА МОЛОДЁЖИ

Калдыбекова Аноргул Сотбаровна

кандидат педагогических наук, профессор кафедры «Общая педагогика», Ташкентского государственного педагогического университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584463>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 10 май 2022 г.

Утверждено: 14 май 2022 г.

Опубликовано: 24 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

аксиология, ценность, аксиологические ориентации, жизненные ориентации, материальное благополучие, карьерный рост, собственное здоровье.

АННОТАЦИЯ

В статье освещаются аксиологические вопросы молодёжи. Рассмотрены особенности понятий «ценность», «ценностные ориентации» – одни из самых сложных в философии, социологии, психологии, культурологии. Определено, что при формировании аксиологических ориентаций важен широкий спектр объективных ценностей культуры, который является предметом осознания и переживания как особых потребностей личности. Способствует тому, чтобы объективные ценности стали субъективно значимыми, устойчивыми жизненными ориентирами личности, ее ценностными ориентациями.

Изначально важно отметить, что аксиология (от др.-греч. ἀξία «ценность» + λόγος «слово, учение») это теория ценностей, раздел философии, которая изучает вопросы, связанные с природой ценностей, их местом в реальности и структурой ценностного мира, то есть о связи различных ценностей между собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности.

Сократ впервые поставил вопрос о ценностях, сделал его центральным пунктом своей философии и сформулировавшим его в виде вопроса о том, что есть благо. В античной и средневековой философии вопрос о ценностях был непосредственно включён в структуру вопроса о бытии: полнота бытия понималась как абсолютная ценность для человека,

выражавшая одновременно этические и эстетические идеалы. В концепции Платона Единое или Благо было тождественно Бытию, Добру и Красоте. Такой же онтологической и холистической трактовки относительно природы ценностей придерживается и вся платоническая ветвь философии, вплоть до Гегеля и Кроче.

Соответственно, аксиология как особый раздел философского знания возникает тогда, когда понятие бытия расщепляется на два элемента: реальность и ценность как возможность практической реализации. Задача аксиологии в таком случае - показать возможности практического разума в общей структуре бытия.

Понятия «ценность», «ценностные ориентации» – одни из самых сложных в

философии, социологии, психологии, культурологии. Ценности выступают основанием для осмысления, познания и конструирования целостного образа социального мира, для регуляции человеческого поведения во всех его проявлениях при принятии решений в ситуации выбора. Смысл понятий «ценность», «ценностные ориентации», используемых в разных теориях, во многом определяется субъективной позицией исследователей.

Ценности – это и социологическое понятие, которое приобретает психологический смысл в связи с анализом мотивов и поступков отдельной личности. Ценности являются основой бытия и создают культурный мир. Они необходимы для создания и поддержания социального порядка. Чаще это абстрактные идеалы, т. е. представления человека об идеальных способах поведения и идеальных конечных целях. Ценности относятся, как правило, к идеям, объектам и целям, которые считаются желательными и достижение которых положительно санкционируется. Когда мы знаем, каким идеям служит человек, мы можем ответить на вопрос, ради чего он поступает тем или иным образом.

Ценности - это мыслительные образы, фиксирующие стремления человека к тому, что значимо для него само по себе и что определяет предметную направленность его активности при установлении культурно-опосредованной формы его отношений с действительностью.

Качества ценностей, описанные через определение этого понятия, отражают условия их возникновения. Во-первых, ценности – это предметно-определенная

направленность энергии человека. Как возникает эта направленность энергии, если она не определена генетически (т.е. инстинктами)? Во-вторых, ценности – это стремление к значимому самому по себе. Выделить что-то как значимое человек может в результате оценивания, но как оно осуществляется, если, как отмечают исследователи ценность принципиально отличается от оценки - также результате оценивания? Ответ на первый вопросы позволяют получить исследования роли индивидуального духа в возникновении ценностей, на второй – анализ механизма оценивания, в результате которого возникают ценности. В исследованиях Вильгельма Дильтея (1833-1911), немецкий философ, психолог и историк культуры), и Макса Шелера (1874 -1928), немецкий философ и социолог, один из основателей философской антропологии, аксиологии и социологии знания), возникновение ценностей, как предметно определенной направленности энергии влечений, связывается с работой индивидуального духа. Индивидуальный дух рассматривается М. Шелером как внутренний энергетический, психический центр организма человека, управляющий и руководящий его влечениями (энергией жизни). Индивидуальный дух, по Шелеру, - это качественно иная форма присущего любому живому организму внутреннего энергетического центра, обеспечивающего целостность жизни живых организмов, которая представляет собой новообразование, возникшее в результате развития мира как целого и присущее только человеку.

Качественное преобразование внутреннего энергетического центра, в индивидуальный дух произошло в результате возникновения и воспроизводства культурно-опосредованной формы отношений, характерной только для человека и представленной следующими компонентами: субъектом, объектом, культурным средством и предметом отношения.

Ценность с точки зрения педагогики рассматривается как психолого-педагогическое образование, в основе которого лежит отношение воспитуемого к среде и самому себе. Данное отношение представляет собой результат ценностного акта личности, который включает субъект оценки, оцениваемый объект, рефлексию по поводу оценки и ее реализации. В образовательном процессе аксиологические ориентации выступают в качестве объекта деятельности воспитателя и воспитанников.

В качестве потребностей человека может выступать любой объект или явление мира. Количество вариантов форм (способов установления) отношений человека с миром, обеспечивающих удовлетворение его потребностей, ограничено возможностями всех существующих независимо от него объектов и явлений, т.е. практически неограниченно.

Развитие человека происходит как актуализация его открытости миру. Об этом говорят исследования М. Шелера, Н. Гартмана, С. Франка, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера, В.В. Бибихина и др. Установление новых связей между человеком и миром, представляющих

собой форму осуществления открытости человека миру, прежде всего, происходит через личностные ценности, рассматриваемые как структуры индивидуального сознания. Посредством ценностей фиксируется возникающая под влиянием индивидуального духа новая предметная направленность стремлений человека. Возникновение новой предметной направленности влечений человека, т.е. ценностей, происходит в сфере дорефлексивного сознания, т.е. в сфере «еще не осознанного», но которое может быть осознано.

Через возникновение ценности происходит осуществление связи между природной и социокультурной сторонами бытия человека. Природная сторона обеспечивает уничтожение имеющийся предметной определенности стремлений человека, а, значит, приводит к их культурной неоформленности. Социокультурная сторона, представленная личностным опытом человека, определяет предметную определенность этих стремлений. Таким образом, потребности человека - это социокультурные потребности.

Предметная направленность стремлений человека выражает его потребности. При этом качественные характеристики предмета влечений человека определяются содержанием его социокультурного (личностного) опыта. Таким образом, ведущие потребности человека – это социально-культурные потребности, форма существования которых личностные ценности. Ценности, как социально-культурные потребности человека,

представляют собой мыслительные образы того, что человек не имеет, но желает, стремится осуществить. Поэтому ценности для человека являются проектом его будущего. Причем, это такой проект, который человек, даже не осознавая его наличия и его содержания, реализует в своем поведении и деятельности. Таким образом, жизнь человека выстраивается как реализация его личностных ценностей. Неосознанность личностных ценностей не позволяет качественно их реализовывать.

Аксиологические ориентации личности могут изменяться на всех этапах развития личности, так как на протяжении всей жизни человека функционируют одни и те же ценностные механизмы: поиск – оценка – выбор – проекция. Юношеский возраст является периодом интенсивного формирования системы ценностных ориентаций, оказывающей влияние на становление характера и личности в целом. Представления о ценностях, сложившиеся у молодежи, имеют преимущественно индивидуально-личностную направленность, связаны с повышением роли материального фактора. Отсюда, наиболее значимыми за-явлены такие ценности, как материальное благополучие, карьерный рост, собственное здоровье. Ценности же социального характера, гражданские, патриотические, касающиеся благополучия других людей, экономического благополучия

общества, не воспринимаются молодежью как доминирующие цели их деятельности. Такие социальные ценности как приобщение к культуре и знаниям, служение людям, занимают последние позиции в иерархии жизненных ценностей молодежи. В последние годы претерпевает значительные изменения методологическая основа теории воспитания.

Нами выявлено, что именно открытость, является условием функционирования современной системы профессионального образования, предполагает ее широкое взаимодействие с социумом, включенность в современные отношения с признанием приоритета заказчиков кадров.

Педагогический аспект проблемы формирования аксиологических ориентаций состоит в том, чтобы широкий спектр объективных ценностей культуры сделать предметом осознания и переживания как особых потребностей личности, способствовать тому, чтобы объективные ценности стали субъективно значимыми, устойчивыми жизненными ориентирами личности, ее ценностными ориентациями. Это становится возможно в случае организации следующего алгоритма деятельности: исходная диагностика – проектирование – реализация проектов – диагностика результатов – рефлексия.

Литературы:

1. Ивин А. А. Аксиология. - М.: Высш.шк., 2006. - 390 с.
2. Ильин В. В. Аксиология. - М.: Изд-во МГУ, 2005. - 216 с.
3. Леонтьев Д. А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С. 15–25.

4. Макейчик А. А. Аксиология. - СПб.: Изд-во РПГУ им. А.И. Герцена, 2004. - 128 с.
5. Смирнов И. П., Ткаченко Е. В. Новый принцип воспитания: ориентация на интересы молодежи. – М. : Издательский отдел НОУ ИСОМ. – 2005. – 184 с.
6. Шохин В.К. Аксиология // Новая философская энциклопедия : в 4 т. / пред. науч.-ред. совета В. С. Стёпин. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Мысль, 2010. - 2816 с.